

İRAN KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Berat Özkan

Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İÇİNDEKİLER

ÖZET	IV
GİRİŞ	1
1.1. İslamiyet'in Kabulünden Önceki Dönem.....	3
1.1.1. Med İmparatorluğu.....	3
1.1.2. Ahamenişiler Dönemi.....	4
1.1.3. Eşkaniler.....	4
1.1.4. Sasaniler	5
1.2. İslamiyet'ten Sonraki Dönem.....	6
1.2.1. Safeviler	6
1.2.2. Kaçar Hanedanlığı.....	8
1.3. Meşrutiyet Dönemi.....	8
1.4. Pehlevi Dönemi	9
1.5. 1979 İran İslam Devrimi ile Getirilen Yenilikler.....	10
2. İRAN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ	14
2.1. İran İslam Cumhuriyeti Devlet Yapılanması	14
2.1.1. Yasama Organı.....	14
2.1.2. Yargı Organı.....	16
2.2. Merkezi Hükümet.....	16
2.2.1. Cumhurbaşkanı.....	16
2.2.2. Bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu.....	17

2.2.3. Dini Lider	18
2.3. Merkezi Hükümete Bağlı Taşra Teşkilatı	19
2.3.2. Şehrestan	19
2.3.3. Bahş.....	20
2.3.4. Dehestan	20
2.4. Yerel Yönetimler.....	20
SONUÇ	23
KAYNAKÇA	25

ÖZET

İran İslam Cumhuriyeti'nin kamu yönetimi yapısı 1979 Anayasasının getirdiği İslami ilkeler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Oluşturulan yeni kurumlar ile devrim zihniyetinin devlet teşkilatına işlenmesi sağlanmıştır. Devrime kadar antik dönemden Pehlevi hanedanlığın sonuna uzanan zaman diliminde yönetim gelenekleri birbirinin devamı niteliğinde olmuştur. 1979 öncesinde kurumlar ve makamların yetkileri açıkça belirtilmediğinden yönetime karşı olan güvensizlik göze çarpmıştır. Yüzyıllar boyunca yönetim şekli neredeyse aynı kalmış ve kamu yönetiminde istenen gelişme sağlanamamıştır.

İran tarihinde yönetim ile din adamları sınıfı arasında bazı dönemler iş birliği olduğu gibi, bazen de görüş ayrılıkları söz konusu olmuştur. İslam Devrimi sonrasında ulemanın yönetimdeki rolü resmiyet kazanmış ve kendilerine anayasal haklar tanınmıştır. Bunun yanı sıra Caferi mezhebinin ilkelerine göre oluşturulan 1979 Anayasası birçok yeni kurumun idari teşkilata dâhil olmasını sağlamıştır. Uzmanlar Meclisi, Anayasayı Koruyucu Konseyi, Milli Şura Meclisi ve yerel şuralar devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Şunu da belirtmek gerekir ki İran'ın yeni kamu yönetiminde denetleme kurumlarının yetkileri geniş tutulmuştur. 1979'dan itibaren güçlü merkezi yapı benimsense de yerel düzeydeki şuralara da bazı anayasal haklar tanınmıştır. Şehrestan şurası, bahş şurası, il şurası ve köy şurası faaliyet gösterdiği alanda hizmetlerin kalitesini arttırmak için önemli rol üstlenmektedir.

GİRİŞ

İran İslam Cumhuriyeti günümüz itibarıyla siyasal sistem ve idari teşkilat yapısı açısından diğer Orta Doğu ülkelerinden farklı bir konumdadır. İki bin yılı aşkın devlet gelenekleri ile zaman içerisinde kendine has bir yönetim biçimi benimseyen İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye'dekine benzer merkezîyetçi sistem ile yönetilmektedir. Günümüz İran'ının kamu yönetimini oluşturan ana faktör şüphesiz ki 1979 İslam Devrimi'dir. Devrimin idari teşkilat yapısı üzerindeki kaçınılmaz etkisi yeni makamlar ve kurumların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Velayet-i Fakih ilkesinin devlet yönetimindeki uygulaması olan Dini Lider, Anayasayı Koruma Şurası ve Uzmanlar Meclisi söz konusu kurum ve makamlara örnek olarak verilebilir. 1979 Devrimi sonrası din adamlarının toplum üzerindeki etkisi artmış ve bu da beraberinde yeni yasal düzenlemeleri getirmiştir. Şia yönetim düşüncesine bağlı olarak oluşturulan İran İslam Cumhuriyeti Anayasası ile idari teşkilat içerisinde yer alan kurumların görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir.

Çalışmanın ana amacı İran'ın kamu yönetimini oluşturan kurumların bir bütün halinde nasıl çalıştığını anlamaktır. Avrupa, Amerika veya Asya ülkelerinden alışık olmadığımız denetim uygulamalarının sisteme nasıl entegre edildiğini ortaya koymak da tezin ikincil amacını oluşturmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin idari teşkilat yapısını anlayabilmek için tarihsel süreci mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. İslamiyet'in İran coğrafyasında kabulünden önce Ahamenişiler, Eşkaniler ve Sasaniler bu topraklarda hüküm sürmüş ve birbirinin devamı niteliğinde yönetim gelenekleri oturtmuşlardır. Arap devletlerinin işgali ile İslamiyet'in etkisi altına giren İran'da merkezîyetçi yapı ön plana çıkmaya başlamıştır. 1500'lü yıllardan itibaren başlayan Safevi döneminden 1900'lü yılların sonuna uzanan Şah dönemine kadar günümüz devlet yapısının temelleri atılmıştır. Bu sebeple İran İslam Cumhuriyeti'nin zengin kurumlarından oluşan kamu yönetiminin yapısını tam anlamıyla anlayabilmek tarihsel dinamikleri incelemekten geçer.

Çalışmanın ilk bölümünde İslamiyet'in kabulünden önceki dönemden başlayarak Pehlevi dönemi dâhil İran'da kamu yönetiminin oluşumunda rol oynayan faktörler devletin rolü ekseninde değerlendirilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kamu yönetimi

yapısını ve işleyişini anlamının yanı sıra önceki dönemlerle arasındaki farkı ortaya koymak için çalışmanın ilk bölümü önem arz etmektedir. Meşrutiyet ve Pehlevi dönemlerinde uygulanan politikaların devrim sonrası dönemde idari teşkilat yapısı üzerinde etkisi olduğu anlaşılacaktır. İkinci bölümde İslam Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte kamu alanında yapılan değişiklikler ve uygulamalardan söz edilmektedir. Şii mezhebinin öngördüğü yönetim ilkeleri temel alınarak oluşturulan 1979 Anayasası ile getirilen hükümler ve dini lider makamının hiyerarşinin tepesinde yer aldığı kamu yönetimi örgütlenmesine dair genel bilgiler ikinci bölümde yer almaktadır.

Üçüncü ve dördüncü bölümde İran İslam Cumhuriyeti'nin devlet yapılanması ve kamu yönetimi örgütlenmesi kurumlar ve makamlar ekseninde incelenmiştir. İdari teşkilat yapısı merkezi hükümet, merkezi hükümete hesap verme sorumluluğu olan taşra teşkilatı ve il, ilçe ölçeğinde etkili olan yerel yönetim birimleri şeklinde ayrılmıştır. Yeni anayasa ve daha sonrasında modernleşme bağlamında oluşturulan yeni kurumların görev ve yetkilerinin yanı sıra İran'da devlet yönetiminin tepesinde bulunan dini lider makamı dördüncü bölümün en önemli başlıklarıdır. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri, dini lideri denetleme mekanizması olarak görev yapan Uzmanlar Meclisi de dördüncü bölümün odak noktalarından biri olacaktır. İran parlamentosu, bir diğer adıyla İslami Şura Meclisi ve bu meclisi denetlemekle görevlendirilmiş Anayasayı Koruma Konseyi çalışmanın son bölümünde değerlendirilen konular arasındadır.

İran İslam Devrimi sonrası 1979 Anayasası ile kamu yönetimine dahil edilen denetim mekanizmaları sistemin temelini oluşturmaktadır. Uzmanlar Meclisi, Anayasayı Koruma Konseyi, Düzenin Yararına Teşhis Konseyi ile Ülke Yüksek Mahkemeleri ve İdari Adalet Divanı devrim ilkelerinin uygulanması için öncü görevi görmüşlerdir. İran Kamu Yönetimi her ne kadar teşkilat yapısı olarak merkeziyetçi nitelik taşıyıp ülkemizdeki uygulama ile benzer olsa da yalnızca kendine has kurumları ile geniş perspektiften incelenmesi gerekir. Bu sebeple çalışmanın odak noktası günümüz İran'ının idari teşkilat yapısı üzerinde olacaktır.

1. İRAN'DA KAMU YÖNETİMİ GELENEĞİ

İran coğrafyasında yüzyıllardır süregelen bir yönetim geleneği mevcuttur. Antik dönemden başlayarak İslamiyet'in kabul edilmesine ve daha sonrasında 1979 İran İslam Devrimi'nin idari teşkilat yapısını kökten değiştirmesine kadar devletler kendilerine has yönetim ilkeleri benimsemiştir. Ahamenişiler, Medler ve Eşkaniler döneminin ardından Sasaniler ile din adamları yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır. Her ne kadar İslamiyet'in kabulüyle birlikte Safevi döneminde ulemaya verilen yetkiler geri alınsa da Kaçar ve meşrutiyet dönemlerinde eski güçlerine kavuşmuşlardır.

Pehlevi hanedanlığının Batı yanlısı politikaları uygulamaya koyma çabası halkın ve ulemanın nefreti ile sonuçlanmıştır. Yabancı devletlere verilen imtiyazlar da yönetimin yoğun eleştirisi aldığı noktalardan biri olmuştur. Ulema önderliğinde gerçekleştirilen İslam Devrimi sonrası yönetim zihniyeti tamamen değişmiş, İran kamu yönetimine yeni kurumlar ve makamlar yerleştirilmiştir. Bu sayede devrim zihniyetinin korunması ve yayılması amaçlanmıştır.

1.1. İslamiyet'in Kabulünden Önceki Dönem

İran'da İslamiyet'in kabulünden önceki dönemde kamu yönetiminin oluşumu ve yapılanmasına dair fazla bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu dönem daha çok devletin yapısı ve rolü, devlet-halk ilişkileri, toplumsal sınıflandırma ve padişahın ülke yönetimindeki rolü odağında değerlendirilmiştir. M.Ö. 800 yılından başlayarak Sasani imparatorluğunun yıkılmasına kadarki süre zarfında İran topraklarında Medler, Ahamenişiler ve Eşkaniler hüküm sürmüştür.

1.1.1. Med İmparatorluğu

İran tarihini kapsamlı şekilde ele alan eserlerde düzenli yönetim izlerine kesin olarak Medler döneminde rastlanılmıştır. 250 yıllık dönemde merkeziyetçi yapının temelleri atılmaya başlanmıştır. Med İmparatorluğu'nun göze çarpan özelliklerinden biri toprak yönetiminde feodal yapının benimsenmesidir. Tıpkı patrimoniyal yönetimde görülen vassal-yönetici ilişkisi Med döneminde kabile reisleri ile padişah arasında yaşanmıştır. Böylelikle ulusal güvenlik ve yargı gibi önemli konularda merkeziyetçi yapının getirdiği

avantajlardan yararlanılırken aynı zamanda kabile yönetimi uygulamasıyla yerel halka daha fazla özgürlük tanınmıştır (Mokhtarpour, 2012, 13).

1.1.2. Ahamenişiler Dönemi

Med İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından yönetimi devralan Ahamenişiler veya diğer adıyla Hakhamenişiler, padişahın kamu hiyerarşisinin tepesinde bulunduğu bir idari yapı benimsemiştir. İslam Devrimi sonrası Velayet-i Fakih ilkesinin gereği olarak oluşturulan dini lider makamına atfedilen önem, Ahamenişiler döneminde padişah için geçerli olmuştur. Tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul gören padişah yargı erkini tamamen eline almıştır. Medler döneminde oluşturulan devlet teşkilatının devamı niteliğinde olan Ahamenişiler yönetimi, halka hizmet konusunda önemli aşama kaydetmiş ve milli paranın ekonomiye girmesini sağlamıştır. Ülke topraklarını bölgelere ayırarak federal yapıyı güçlendiren Ahamenişiler, bu bölgelere satrapi adını vermiş ve her satrapiye bir yönetici atayarak hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır (Ahin, 2008: 8). Son olarak belirtmek gerekir ki din olgusu ilk kez Ahamenişiler döneminde etkisini göstermeye başlamıştır.

1.1.3. Eşkaniler

Yaklaşık 500 yıl kadar hüküm süren Eşkaniler, yönetim yapısında köklü değişikliklere gitmek yerine mevcut düzeni korumayı tercih etmiştir. Toprak sahiplerinin yönetimdeki rolü artmıştır. Eşkaniler dönemini farklı kılan özelliklerinden biri toplum içerisinde kabile önderlerinden oluşan pehlivanlar sınıfının ortaya çıkışıdır. Nüfuz sahibi toprak sahipleri ile iş birliğine giden pehlivanlar şahın yanında kendilerine ait yönetim organı oluşturmaya çalışmışlardır (Mokhtarpour, 2012: 13). Yerel düzeyde yöneticiler önceki dönemlerde olduğu gibi Eşkaniler hükmü altında da bağımsız hareket edebilmişlerdir. Eşkaniler döneminde dine daha az önem verilmiş ve devlet-halk ilişkisi giderek kötüleşerek kopma noktasına gelmiştir. Şah, Ahamenişiler döneminde olduğu gibi yönetimin çoğunu elinde bulunduran ve toplum tarafından sevilen bir figür olarak değil, yalnızca yerel bölgelerden harç ve vergi toplayarak yönetimi idare ettiren sıradan bir makam olarak görülmüştür.

1.1.4. Sasaniler

Sasaniler döneminin öne çıkan özelliklerinden biri Eşkaniler'in aksine bu dönemde Zerdüştlük dinine oldukça önem verilmesidir. Zerdüştlüğünü resmi din olarak ilan edilmesinden sonra yönetim yapısında değişiklikler görülmüştür. Din adamlarının toplum içerisindeki rolü artmış, toplumsal tabakanın en üst kademesinde yer almışlardır. 1979 İslam Devrimi sonrası İran'da belirli bazı görevleri yerine getirmekle yükümlü din adamları sınıfına benzeri bir oluşuma Sasani döneminde rastlanmıştır. Vakıf ve derneklerin işletilmesi, yargı işleri ve evlenme-boşama işleri devlet tarafından din adamlarının sorumluluğuna bırakılmıştır. Toplumsal sınıf ayrımı giderek keskinleşmiş, çiftçiler ve zanaatkarlar vergi işlerinin yürütülmesiyle görevlendirilmiştir. Her ne kadar Sasaniler döneminde idarenin yapısı genişletilmiş, memur sayısı artmış ve liyakat ilkesine daha fazla önem verilmiş olsa da önemli devlet işleri halk içerisindeki bazı kesimlere devredilmiştir (Attar, 2011: 15).

Sasaniler döneminde ülkenin siyasi ve idari fonksiyonları din adamları, askerler, çiftçiler, tüccarlar, sanatçılar ve kalemiye sınıfı tarafından yürütülüyordu. Eşkaniler dönemindeki Şah-Büyük Şah arasında görülen ilişki Sasaniler'in kurduğu sistemde sınıf temsilcileri ve padişah arasında rastlanıyordu. Bu dönemde ayrıca güçlü bir merkeziyetçi sistem hâkim olmuştur. Padişahın yetkilerini sınırlandırabilecek herhangi bir denetim veya yargı organı bulunmuyordu. Yalnızca Zerdüştlük dininin resmîyet kazanmasıyla devlet, bazı görev ve sorumluluklarını din adamları sınıfına aktararak üzerindeki yükü hafifletmiştir (Mokhtarpour, 2012: 15).

İslamiyet öncesi İran topraklarında hüküm süren devletlerin yönetim gelenekleri arasında ciddi benzerlikler vardır. Oluşturulan idari yapı birbirinin devamı niteliğinde olup memuriyet rejimi giderek geliştirilmiştir. Bazı dönemlerde yerinden yönetim ise daha çok padişahın himayesi altında hayatını sürdürmüştür. Halktan toplanılan kaynaklar ve savaşlardan elde edilen ganimetler padişahın hükmünü sağlamlaştırmak için kullanılmıştır. İslam öncesi dönemde padişahın sorgulanamaz yetkisinin sınırlayan herhangi bir mekanizmaya rastlanılmıştır. Toprak sahipleri ve din adamları toplum içerisindeki etkisini korumuştur.

1.2. İslamiyet'ten Sonraki Dönem

Sasanilerin son döneminde Arap devletleri İran Topraklarını işgal ederek burada İslamiyet'i yayma çabasına giriştiler. Devletin her alanında İslam dininin etkisinin görülmeye başlamasının yanı sıra, saltanatın kaldırılmasıyla birlikte yönetimde boşluk, karışıklık ortaya çıkmıştır. Safeviler dönemine kadar önce Emeviler ve Abbasiler, ardından Türk-İslam imparatorluklarının da içerisinde olduğu farklı milletler İran topraklarına yüzyıllar boyunca hükmetmiştir. Aradan geçen süre zarfında yönetimde beklenen gelişme kaydedilememiş, İran halkının İslamiyet'i tamamen kabul etmesine kadar devlet işleri daha çok Valiler tarafından yürütülmüştür. Ülkenin bazı bölgelerinde bağımsız yerel yönetimler kurulmuş, güçlü merkeziyetçi yapı Safevi dönemine kadar önemini koruyamamıştır. Devletin görevi yalnızca vergi ve harç toplamaktan ibaret olmuş, benzer bir yönetim yapısına Gazneliler, Selçuklular, Harezmsahlar ve Moğollar'ın hüküm sürdüğü dönemde de rastlanılmıştır. Feodal yapı olarak nitelendirilebilecek yönetim insan hakları, sosyal haklar, memuriyet rejimi, liyakat ve hukuk alanında ilerleme kaydedememiştir. İslamiyet'in kabulü yalnızca saltanat kurumunun kaldırılmasına yaramış, Türk-İslam toplulukları döneminde ülke yerel yönetimlerin başında bulunan vezirler ve onların bağlı olduğu sultan vasıtasıyla yönetilmiştir. Safevi dönemine kadar Sünni mezhebe mensup devletlerin yönetiminde önceki dönemlere kıyasla radikal değişiklikler yaşanmamıştır. Ayrıca kamu yönetiminin yapısını tanımlayabilecek herhangi bir kuruma da rastlanılmamıştır.

1.2.1. Safeviler

İslamiyet'in kabulünden sonra İran'da düzenli yönetim biçimine tam anlamıyla Safeviler döneminde rastlanılmıştır. Bu dönemde yapılan ilk iş Şiilik mezhebinin resmi din olarak kabul edilmesi ve devlet yönetiminin Şia inancına göre tasarlanması olmuştur (Kaplan, 2008: 192). Aslında bugün İran İslam Cumhuriyeti'nde gelişmiş versiyonunu gördüğümüz Velayet-i Fakih inancı ilk olarak Safeviler döneminde ön plana çıkmıştır. Devletin kurucusu Şah İsmail yalnızca bir komutan olarak değil, tanrının yeryüzündeki silueti olarak kabul görmüş ve kamu yönetiminin tepesinde yer almıştır. İran topraklarında hüküm süren devletlerin ilk politikası kendi inançlarını topluma kabul ettirmek olmuştur. Sasaniler döneminden bu yana önce Zerdüştlük,

ardından İslamiyet'in iki farklı mezhebi İran halkına dayatılmıştır. Safeviler döneminde farklı olarak Şia mezhebinin kabulü lafta kalmamış, devlet politikalarının uygulanmasında rehber niteliği görmüştür. Hem şahlık hem de devlet kurumu yönetimde çok daha etkin hale gelmiş, böylelikle Safevi hükümeti halk tarafından hoş karşılanamamıştır.

Safevi dönemini diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri devletin meşruluğuna önem atfedilmesidir. Şah İsmail ve Şah Abbas yönetiminin halk tarafından kabul görmesini asker zoru kullanarak sağlamak yerine toplum içerisindeki nüfuz sahibi gruplarla bir nevi iş birliği yapmıştır. Ulema denilen din adamları sınıfı Safevi döneminde etkisini arttırmış ve yönetime katılmıştır. Halkın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışan Safevi devleti ulema sınıfına geniş yetkiler tanımıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki din adamlarının rolünü artması için söz konusu dinin resmîyet kazanması yetmemektedir. Emeviler ve Abbasiler döneminde İslamiyet ve Arapça resmen kabul görse de Sünnî mezhebe mensup din adamlarının yönetimdeki rolü yok denecek kadar azdı. Devletin uygulayacağı politikaları resmi dinin gerekliliklerine göre tasarlanması ve bu konuda ulema sınıfından yardım alması gerekir. Bunun bir diğer örneği Sasaniler döneminde Zerdüşî din adamları ile şah arasında görülmüştür. Safevi döneminde devlet her ne kadar meşrutiyet kazanmak amacıyla bazı yetki ve sorumluluklarını ulema sınıfına aktarsa da kontrolü hiçbir zaman kaybetmemiştir (Shaharabi, 2011: 17). Safeviler düzenli yönetimin oluşturulması için dönemin şartlarını değerlendirerek uygun adımları atmıştır. Bu dönemde monarşinin gücü ulema tarafından sınırlandırılmıştır.

Din adamlarının devlet yönetimindeki varlığını gösteren Sadr Kurumu Safevi döneminde kurulmuştur. Din ve devlet işlerini düzenleme görevi üstlenen Sadr, bu dönemde oluşturulan güçlü merkezi hükümetin birkaç bakanlığından biriydi. Safevi hanedanlığı yerel yönetimlerin kendi buyruklarına göre hareket etmelerine müsaade etmemiş ve kamu yönetiminde merkezi yapıyı güçlendirmiştir. Arap ve Türk-İslam topluluklarının hüküm sürdüğü dönemden farklı olarak Safevi devleti halka daha ılımlı yaklaşmış, devletin meşruluğuna öncelik tanımıştır. Yer yer ulema sınıfının baskın hale gelmesine göz yumarak toplumun güvenini kazanmayı başarmıştır. Son olarak şahlar yönetimde huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla bazı dönemler zor kullanmıştır.

1.2.2. Kaçar Hanedanlığı

Meşrutiyet döneminden önce İran Topraklarında hüküm süren son devlet Kaçar Hanedanlığı idi. Safevi döneminde hükümetin meşruluk kazanmak amacıyla başta din adamları olmak üzere bazı sınıflara verilen imtiyazlar Kaçarlar döneminde geri alınmıştır. Âdem-i merkezîyetçiliği savunan yerel yönetimler bastırılarak şahın yetki ve sorumluluklarının sınırsız ve sorgulanamaz olduğu güçlü bir merkezîyetçi yapı benimsenmiştir. Her ne kadar İngiltere ve Rusya o dönemde İran topraklarında işgalci olarak etkisini arttırsa da Kaçar hanedanlığı devlet yönetimini tamamen elinde bulundurmayı amaçlıyordu. Kaçar döneminde görülen en büyük değişiklik din adamlarının yönetimdeki etkisinin azaltılmasıdır. Safevi döneminde Şiîliğin resmîyet kazanmasıyla birlikte zaman zaman toplumda hâkim güç haline gelen ulema sınıfı Kaçar hanedanlığı döneminde ikincil statüye düşürülmüştür. Din adamlarına verilen yetki ve sorumluluklar geri alınarak bizzat devlet tarafından yürütülmüş, Sadr kurumu ulema sınıfının hâkimiyetinden çıkarılmıştır. Kaçar hanedanlığı ulema sınıfının güç kazanmasını reddetmiş ve halkın devletle olan ilişkisinin zayıflamasına neden olmuştur.

Kaçar Hanedanlığı'nın son dönemlerinde İngiltere ve Rusya İran yönetiminde giderek baskın hale gelmiştir. Hali hazırda devlet ile ilişkileri hasar alan din adamları sınıfının yanı sıra hükümet tarafından İngiltere'ye verilen tütün imtiyazı sebebiyle esnaf ve tüccar sınıfı da etkisini gösterememiştir. Ulema ile iş birliği yaparak çıkarılan fetva ile tütün kullanımının yasaklanmasını destekleyen tüccar sınıfı Kaçar Hanedanlığı'nın önceliği haline gelmeyi amaçlamıştır. Kaçar döneminde Safeviler hariç diğer dönemlerde görüldüğü gibi kaynaklar hükümetin ayakta kalması için kullanılmıştır (Ahin, 2018: 15). Devlet ise hükümetin koruyuculuğunu üstlenerek bir araç olmaktan öteye gidememiştir. Yabancı devletlere verilen imtiyazlara şiddetle karşı çıkan halk ve ulema devrimci zihniyetin temellerini henüz o dönemde atmıştır.

1.3. Meşrutiyet Dönemi

1905-1909 yılları arası gerçekleşen meşrutiyet döneminde ulema sınıfının liderliğinde halk bazı isteklerini hükümete zorla kabul ettirmiştir. Yönetimin dış politikada zayıf kalması ve iç politikada sert davranması halk arasındaki bütünlüğü bozacak duruma geldiğinde din adamları ve halk ortak hareket ederek anayasal haklarını garantiye

almışlardır (Beşiriye, 2019: 16). Her ne kadar yalnızca dört yılı kapsasa da meşrutiyet döneminde İran'ın ilk anayasasının kabulüyle birlikte Pehlevi döneminde uygulanan Batı yanlısı yenilikçi politikaların temelleri atılmıştır. Kabul edilen anayasa ile monarşiyi ortadan kaldırmak ve halkın yönetimi katılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Aynı zamanda hem tütün isyanına hem de meşrutiyet devrimine liderlik eden ulema sınıfı itibarını geri kazanmak istemiştir. Meşrutiyet ile modern yönetimin ilkeleri belirlenmiş, anayasal sistem, halkın seçtiği temsilcilerden oluşan meclis, güçler ayrılığı, kamu yönetiminde yenilik olarak eyalet encümenlerinin kurulması ve sosyal haklara öncelik tanınması öngörülüyordu. Anayasanın ilk maddesine göre İmami Şiizim devletin dini olarak kabul edilecek ve ulema meclisten çıkan yasaların dini hükümlere uygunluğunu denetleyecek bir heyet oluşturacaktı. Din adamları monarşinin baskısı altında ezilen halkın haklarını tanımakla birlikte devlet yönetiminde kendi koltuklarını sağlama almaya çalışmışlardır. Öngörülen maddelerin çoğu hayata geçirilemese de meşrutiyet dönemi kamu yönetiminin iyileştirilmesi açısından önemli rol üstlenmiştir.

1.4. Pehlevi Dönemi

Meşrutiyet döneminin sona ermesiyle birlikte İran'da hissedilen en büyük eksiklik halkın ezilen kesiminin haklarını koruyacak bir hükümetin olmamasıydı. Tütün devrimiyle yabancı devletlerin İran coğrafyası üzerindeki etkisinin sınırlanacağı zannedilse de Şah Rıza Pehlevi ve oğlu Muhammed Rıza döneminde İngiltere ve Rusya'nın yanında ABD ve Almanya da İran'ın iç işlerine karışmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında darbe ile hükümete gelen Rıza Şah'ın yaptığı ilk iş güçlü bir merkezîyetçi yapı kurmak olmuştur. Ulema da dahil toplumun tamamı üzerinde tek egemen güç olmak isteyen Rıza Şah'ın meşruluk kazanma biçimi halkın önde gelenlerinin taleplerini dinleyerek onlarla iş birliği yaparak değil, ordu gücü kullanarak olmuştur (Ahavi, 1990, 218). Her ne kadar savaş İran topraklarına fazla sıçramamış olsa da ülkede yabancı devletlerin hakimiyet sürmesi milli birlikte ve beraberlik duygusunu zedelemiştir. Rıza Şah bu sorunun çözümü için gücün tamamını elinde bulunduran merkezîyetçi yapıya başvurmuş ve yönetimde istikrar sağlanmasının faydaları İkinci Dünya Savaşı'na kadar görülmüştür. Rıza Şah döneminde petrol gelirleri devlete aktarıldığından sahip olunan ekonomik güç diğer alanların gelişimi için kullanılmıştır. Kamu kurumlarına verilen önem artmış, Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve

Ticaret Kanunu kabul edilmiş, hukuk sistemi üniversite eğitimi almış yargıçlar üzerine kurulmuş ve bürokrasi genişletilmiştir. Bunun yanı sıra yeni Velayet Kanunu çıkarılarak İran toprakları on ile ayrılmıştır. Kamu hizmetlerinin artmasıyla birlikte yeni bakanlıklar kurulmuştur.

İkinci Dünya Savaşı'na girilirken Rıza Şah'ın yönetimi tiranlığa dönüşmüş ve devletin gücü hükümeti ayakta tutmak için kullanılmıştır. Oğlu Muhammed Rıza'nın iktidara gelmesiyle İran'ın durumu daha kötüye gitmiş, İslam Devrimi'nin asıl kökleri bu dönemde atılmıştır. Muhammed Rıza döneminde İran'da modernleşme ön planda tutulmuştur. Şah'ın Batı özentisi politikaları halka dayatması ulema sınıfının nefretine sebep olmuştur. Bu dönemde ABD sermayesi giderek etkisini arttırmış, yurtdışından getirilen uzmanlar yardımıyla Bütçe ve Planlama Teşkilatı kurulmuş, yeni kalkınma planı kabul edilmiştir. Muhammed Rıza döneminde yaşanan en önemli olay petrolün tamamen millileştirilmesi hareketine önderlik eden Musaddık'ın öldürülmesi olmuştur. Her ne kadar Şah, Musaddık'ın ölümünden sonra gelen tepkileri azaltmak ve halkın elini biraz da olsa rahatlamak amacıyla "Beyaz Devrim" e başvursa da yeterince etkili olamamıştır. Çiftçi kesimini toprak sahibi yapmayı hedefleyen beyaz devrim ile idari yapı yeniden oluşturulmak istenmiştir.

1.5. 1979 İran İslam Devrimi ile Getirilen Yenilikler

1979 yılında Ayetullah Humeyni önderliğinde İran'da İslam Devrimi'nin gerçekleştirilmesiyle birlikte yönetim zihniyeti tamamen değişmiştir. İmamiyet Şia'sının öngördüğü hükümler hükümet politikalarının temelinde yer almış ve devrim sonrasında kurulan İslam Cumhuriyeti'nin dayanağı 1979 Anayasası dini kurallara uygun şekilde hazırlanmıştır (Kılınç, 2008: 917). Söz konusu Anayasa ile İran'da ilk kez kamu yönetimi yapısı netlik kazanmaya başlamış, devrim zihniyetini koruma ve yayma amacı güden kurumlar ortaya çıkmıştır. İslam Devrimi sonrası kamu yönetimi alanında yapılan en önemli değişiklik Velayet-i Fakih ilkesi doğrultusunda oluşturulan dini lider makamının hiyerarşinin tepesine yerleştirilmesidir. Yetki ve sorumlulukları bakımında İran Kamu Yönetimi'nin en güçlü makamı şahlara atfedilen önem İslam Devrimi sonrası dini lider için geçerli olmuştur. Devrim ilkelerinin korunması amacıyla oluşturulan Devrim Muhafızları Ordusu doğrudan dini liderin

yönetimine bırakılmıştır. Pehlevi döneminde kurulmaya çalışılan güçlü merkezi hükümet 1979 sonrası İran'da etkisini arttırmıştır. Bu dönemde hükümet ulema sınıfı tarafından kontrol edilmiş ve kendilerini kurtarıcı olarak gören halka muhafazakâr politikalarını kabul ettirmiştir. Devrim sonrası kamu yönetiminde görülen bir diğer önemli değişiklik yeni kurumların sisteme dahil edilmesidir. Dini lideri seçmek ve denetlemekle yükümlü Uzmanlar Meclisi, kanunların İslami ilkelere uygunluğunu denetleyen Anayasayı Koruyucu Konseyi, devrimden sonra kurulan yeni bakanlıklar ve denetleme kurumları İran Kamu Yönetimi'nin yapısını belirlemiştir.

Devrim zihniyetine karşı çıkan elit siyasiler ve bürokratlar kamu yönetimindeki görevlerini bırakarak ülkeyi terk etme kararı almıştır. Bu da İran'da yeni oluşturulmaya çalışılan merkezi hükümetin nitelikli elemandan yoksun kalmasına sebep olmuştur. Aristokrat ve burjuvazi sınıfının ülkeden ayrılması kamu yönetiminde personel boşluğu yaratmıştır. Kadrolar daha çok yaşça genç ve İslam Devrimi'ne gönülden destek veren kişilerle doldurulmuştur. Yeni anayasa ile idari teşkilat içerisinde yer alan tüm makam ve kurumların görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir. Devrim sonrası yapılan bir diğer değişiklik de merkezi hükümet-yerel yönetimler ayrımının net bir şekilde yapılmasıdır. Merkezi hükümete bağlı taşra teşkilatının yanı sıra yerel konseyler ve belediyeler de kurulmuştur. Böylece hizmetlerin halka daha çabuk ulaştırılması sağlanmış ve hizmette etkinliğe daha çok önem verilmiştir. Devrim sonrasında yarı erki bağımsız hale getirilmiş ve kamu yönetiminde denetim organları ön plana çıkmıştır. Bunun sebebi kurumlar ve makamların devrim ilkelerine uygun hareket etmesini sağlamaktır. Dini lider makamına anayasada geniş yetkiler tanınsa da tüm güç kendisine bırakılmamıştır.

1979 İran İslam Devrimi sonrası hem yönetim zihniyetinde hem de kamu yönetiminde köklü değişiklikler yaşanmıştır. Anayasanın en önemli katkısı idari teşkilatın görev ve sorumlulukların açıklık kazanması ve kanunlara bağlanmasıdır. Başka Müslüman ülkelerde örneğini göremediğimiz dini lider makamının kamu yönetimi üzerinde farklı etkileri olmuştur. Kurumlar daha muhafazakâr hale gelirken halk, uygulanan sıkı politikalardan şikâyet etmemiştir. Pehlevi döneminde uygulanan Batı yanlısı politikalar yerini Şii mezhebi hükümleri doğrultusunda oluşturulan yeni düzenlemelere bırakmıştır.

İslam Cumhuriyeti Anayasasının kamu teşkilatı üzerindeki birincil etkisi kurum sayısının artması şeklinde olmuştur. Personel rejiminde işe alım ölçütleri daha çok devrim zihniyetinin savunulması kriterine bağlanmış ve kadrolara dini lider destekçisi genç memurlar atanmıştır. İran Anayasasının temelini dini hükümler oluşturmuştur. Yeni kurumların görev ve yetkileri de bu hükümler çerçevesinde belirlenmiştir. Anayasanın genelinde devrim ile İran topraklarında oluşturulan milli beraberliğin yanı sıra hürriyet üzerinde durulmuştur. Kitle iletişim araçlarına İslam esaslarına uygun olarak propaganda özgürlüğü tanınması, yargı organlarının suçluları cezalandırırken İslam Ceza Hukuku hükümlerini esas alması, Anayasayı Koruma Şurası'nın kuruluş amacının meclisten çıkan kanunların İslam ilkelerine aykırı olup olmadığını denetlemek olması İran Anayasası'nın temel aldığı düşünceyi yansıtmaktadır.

İran Anayasası 14 bölüm ve 177 maddeden oluşmaktadır. Anayasanın birinci bölümünde devletin yönetim şekli ve kanun koyma yetkisinin yalnızca Allah'a mahsus olduğu, devletin dininin İslam, mezhebinin ise Caferi olduğu belirtilmiştir. İkinci bölümde, 15. maddeden başlayarak İran devletinin resmi dili, tarihi ve bayrağı açıkça ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde vatandaşların sahip olduğu siyasal, sosyal, ekonomik ve güvenlik haklarından bahsedilmiştir (İran Anayasası, 1979). Altıncı bölümden itibaren devletin yapısından söz edilmeye başlanmış, öncelikli olarak yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olduğu belirtilmiştir. Sırasıyla Milli Şura Meclisi, Anayasa Koruyucu Konseyi, Şuralar, Rehberlik makamı ve Bakanlıkların görev ve yetkileri belirlenmiştir. Son bölümler ise yargı organları ve kitle iletişim araçlarından bahsedilmiştir.

Yeni anayasa ile yerel yönetimlere verilen önem artmıştır. Şura adı verilen birimler sosyal, iktisadi, sağlık, kültürel ve eğitimle ilgili hizmetlerin halka hızlı bir şekilde ulaştırılmasıyla sorumlu tutulmuştur. Eyalet düzeyinde kurulan şuraların temsilcilerinden oluşan Eyaletler Yüksek Şurası'na kanun teklifi sunma yetkisi verilmiştir. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki ilişki sağlam zemine oturtulmuş, politika reformu sürecine katılım artmıştır. 1979 Anayasası ile devletin kurum ve kuruluşlarının görevleri açıkça belirlenmiş, kamu yönetimi hiyerarşisi oluşturulmuş, devrim düşüncesinin idari teşkilat üzerindeki etkisi göze

çarpmıştır. Daha önceki dönemlerde hiç olmadığı kadar hesap verebilirlik ilkesine önem verilmiştir. Teşkilat içerisinde yer alan tüm makam ve kurumları denetlemekle yükümlü organlar bulunmaktadır. Her ne kadar devrimden sonra nitelikli memur sınıfından ülkeyi terk edenler olsa da İran devleti bu açığı eğitime verdiği önemi arttırarak kapatmaya çalışmıştır. İlerleyen yıllarda dini lider makamının kamu yönetiminin geneli üzerindeki hâkimiyetini hafifletmek amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. İran Anayasası bir nevi şeriat yönetiminin temelini atmış, çıkarılan kanunlar, uygulanan politikalar, halkın yaşam tarzı ve iç-dış siyaset dini hükümlere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Öte yandan yıllar geçtikçe modernleşmenin ön plana çıkması sebebiyle İslami kuralların kamu yönetimi üzerindeki etkisi azalmıştır.

2. İRAN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ

1979 İran İslam Cumhuriyeti anayasasında kamu yönetimi içerisinde yer alan kurumlar ve makamların görev ve yetkilerini açıkça belirtilmiştir. Yasama organı Milli Şura Meclisi ve Anayasayı Koruyucu Konseyi olarak ikiye bölünmüş, yürütme organının başına Velayet-i Fakih ilkesi gereğince oluşturulan Rehber makamı getirilmiştir. Yargı yetkisi ise Yüksek Yargı Şurası, Yüce Divan, İdari Adalet Divanı ve Hukuk Ceza Mahkemeleri arasında dağıtılmıştır.

İran kamu yönetimi örgütlenmesinde denetim kurumları göze çarpmaktadır. Rehber makamını denetlemekle görevli Uzmanlar Meclisi, Milli Şura Meclisi'nin çıkardığı kanunların İslam ilkelere uygunluğunu sorgulayan Anayasayı Koruyucu Şurası ve yargı erkinin başında bulunan Yüksek Yargı Şurası sistemin öne çıkan kurumlarıdır.

2.1. İran İslam Cumhuriyeti Devlet Yapılanması

2.1.1. Yasama Organı

Devrim sonrasında İran'da oluşturulan yeni devlet yapısının yasama organı iki organdan oluşmaktadır. Anayasaya uygun şekilde kanun koymakla yetkili Milli Şura Meclisi ve bu organı denetlemekle yükümlü Anayasayı Koruyucu Konseyi yasama tarafının iki başıdır. Anayasanın 62. maddesinde belirtildiği üzere meclis üyeleri doğrudan doğruya gizli oyla seçilir ve milletvekillerinin görev süresi dört yıldır. Bir sonraki dönemin seçimleri henüz önceki dönemin süresi dolmadan yapılmaktadır. Burada amaç politika formülasyonu sürecinin aksamamasını sağlamaktır. Zerdüşter, Yahudiler ve Hıristiyanlar mecliste yalnızca birer temsilci barındırabilir. Vekil sayılarının artması her 10 yılda bir yaşanan nüfus artışına bağlıdır. Milli Şura Meclisi'nin gerçekleştirdiği oturumlar halka açıktır ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda kapalı oturum yapılmasına Anayasayı Koruma Şurası karar verir (İran Anayasası, 1979.)

Milli Şura Meclisi'nin ana yetkisi İslam ilkelerine ve anayasaya uygun çerçevede kanun koyabilmesidir. Kanunların anayasaya aykırı olup olmadığını Anayasayı Koruma Şurası denetlemektedir. Kanun tasarısı sunulduktan sonra Bakanlar kurulunun onayı ile meclisin görüşüne sunulur. Anayasaya göre bir kanun tasarısının görüşülmesi için o

tasarının en az 15 milletvekili tarafından sunulması gerekir. Bunun yanı sıra Milli Şura Meclisi'nin önemi yetkisi ise milletlerarası anlaşmaları onaylamasıdır. İran'da yasama meclisinin sıkıyönetim ilan etme yetkisi yoktur. Hükümet, gerekli durumlarda meclisin onayı ile bazı kısıtlamalar getirebilmektedir. Milletvekilleri, buldukları makam dolayısıyla her konuda görüş bildirme hakkına sahiptir ve bu sebepten suçlu bulunamazlar. Meclis üyeleri ayrıca şüpheli buldukları kişiler ve Bakanlar Kurulu hakkında gensoru önerisi verme yetkisine sahiptir. Hakkında gensoru verilen kişi veya Bakanlar Kurulu meclisin huzuruna çıkıp güvenoyu almakla yükümlüdür.

Devlet teşkilatının önemli denetleme organlarından biri olan Anayasayı Koruma Şurası, Milli Şura Meclisi'nden çıkan kanunların anayasaya uygunluğunu sorgulamaktadır. Müslüman hukukçular arasından dini lider tarafından seçilen altı kişi Anayasayı Koruma Şurası'nı oluşturur. Mecliste onaylanan kanunların tamamı Anayasayı Koruma Şurası'na gönderilir ve en geç on gün içerisinde görüş bildirilir. Herhangi bir kanun İslami ilkelere aykırı bulunduğu takdirde tekrardan görüşülmek üzere meclise gönderir. Karar verme sürecinin hızlandırılması açısından Anayasayı Koruma Şurası üyeleri kanun tasarıları sunulduğu esnada mecliste bulunabilir ve görüş bildirebilir (İran Anayasası, 1979).

Anayasayı Koruma Şurası devrim zihniyetinin biçimsel yollarla korunması görevini üstlenmektedir. İslam hükümleri temelinde oluşturulan anayasanın devamını sağlamak ve tüm makamlar tarafından kabul görmesine katkı sağlamaktadır. Görev ve yetkileri bakımından Türk Kamu Yönetiminde Anayasa Mahkemesi ile benzer nitelikte olan Anayasayı Koruma Şurasını yasamanın içindeki yargı organı gibidir. Dini lider seçimine veya Milli Şura Meclisi seçimlerine doğrudan itiraz etmek ve halkoyuna sunmak Anayasayı Koruma Şurası'nın görevlerinden biridir. İran'da devletin tüm konuları hakkında sorgulama ve denetleme yetkisine sahip Milli Şura Meclisi'ni dizginleyen organ Anayasayı Koruma Şurası'dır. Güçler ayrılığı ilkesinin getirdiği avantaj doğrultusunda her iki organ da dış etmenlerden en az etkilenecek şekilde verimli çalışabilmektedir.

2.1.2. Yargı Organı

İran İslam Cumhuriyeti'nde yargı erki ile ilgili hükümler anayasanın 156-175. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargı organı bireyin sosyal, ekonomik, siyasal ve örgütsel haklarını korumakla görevlendirilmiştir. Teşkilat yapısında en yetkili yargı organı Yüksek Yargı Şurası'dır. Yüksek Yargı Şurası'nın üyeleri Devlet Yüce Divanı Başkanı, Devlet Baş Savcısı ve ülkede görev yapan kadıların seçtiği müçtehitlerden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi 5 yıldır ve sonraki dönem de seçilmeleri mümkündür. Yüksek Yargı Şurası'nın başlıca görevleri yargı ile ilgili kanun tasarılarını hazırlamak ve liyakat ilkesine uygun şekilde hâkimleri göreve atamaktır (İran Anayasası, 1979). İran'da yargı organı adli, idari ve ihtisas mahkemeleri olmak üzere üç dala ayrılır. İdari konularda yargı işlerinin yürütülmesinden İdari Adalet Divanı sorumludur. Adli tarafta ise yetki Yüce Divan ile ona bağlı Hukuk ve Ceza Mahkemeleri arasında dağıtılmıştır. Devlet Yüce Divanı'nın kurulmasının amacı yargı organları arasında birliğin sağlanması ve mahkemelerde yargı kanunlarının doğru uygulandığından emin olmaktır.

Yüce Divan Başkanı dâhil Yüksek Yargı Şurası'nın üyeleri dini lider tarafından seçilir. Yargı organının yürütme ve yasama organları ile arasındaki ilişkileri düzenleme görevi Adalet Bakanlığı'na bırakılmıştır. Adalet Bakanı'nın seçiminde Yüksek Yargı Şurası'nın önemli bir rolü vardır. İran'da yargı erkinin ne kadar bağımsız olduğu tartışma konusudur. Özellikle en üst yargı merci Yüksek Yargı Şurası üyelerinin dini lider tarafından atanması yargı kararların üzerinde olumsuz etki yarattığı düşünülmektedir. Aynı zamanda yargı hukukun İslam ilkelerine dayanıyor olması İran'da modernleşme bağlamında medeni hukuk tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

2.2. Merkezi Hükümet

2.2.1. Cumhurbaşkanı

İran İslam Cumhuriyeti'nde yürütme organının başında Cumhurbaşkanı bulunmaktadır. Anayasanın 113. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın ana görevi üç organ arasındaki ilişkileri düzenlemek, yürütme organına başkanlık etmek ve anayasası uygulamaktır. Cumhurbaşkanı dört yıl için halk oyunu ile seçilir ve üst üste iki dönem görev yapabilir.

Ülkenin resmi mezhebi Caferi'nin ilkelerine yürekten bağlı kişiler arasından seçilmesi gerekir. Halkın geneline hitap edebilen bir kişiliğe sahip olmalıdır. Seçim usulü gereği mutlak oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanlığı makamına gelir. Adaylardan hiçbiri yeterli düzeyde oy alamazsa seçim ikinci tura gider (İran Anayasası, 1979). İkinci turda ise en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı olur. Devrim sonrasında İran Yönetim tarihinde ilk kez devlet yapılanmasında ikincil bir ağırlık noktası oluşturulmuştur. Dini liderden sora yönetimdeki en yetkili makam olan Cumhurbaşkanı bazen siyasette ön plana çıkmaktadır.

Tıpkı Milli Şura Meclisi seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri önceki dönemin Cumhurbaşkanı görev süresi bitmeden bir ay önce tamamlanır. Adaylardan birinin oylamadan önce ölmesi durumunda seçim iki hafta ertelenir. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasanın 123 ile 132. maddeleri arasında açıkça belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı, meclisten çıkan kanunları ve halkoyu kararlarını imzalamakla görevlendirilmiştir. Yabancı devletlerle yapılan antlaşmalar, sözleşmeler ve milletlerarası kuruluşlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak da cumhurbaşkanının görevleri arasındadır (İran Anayasası, 1979). Cumhurbaşkanının hükümet kararlarını kanunlara aykırı bulduğu takdirde Bakanlar Kuruluna geri gönderme yetkisi bulunmaktadır. Elçilerin güven mektuplarını imzalamak ve devlet nişanlarını vermek Cumhurbaşkanının sorumluluğundadır.

2.2.2. Bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu

Parlamente sistemin temel taşlarından biri olan Bakanlar Kurulu'na idari kurumları düzenleme amacıyla kararname ve yürek çıkarma yetkisi verilmiştir. Devlet mallarına ilişkin davaların sulhu Bakanlar Kurulunun sorumluluğundadır. Bakanlar, bizzat başbakan tarafından seçilir ve Cumhurbaşkanının onayına sunulur. İran devlet yapılanmasında Başbakanlara da bazı önemli yetkiler tanınmıştır. Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başıdır ve kurulun faaliyetlerini organize eder. Bakanlar Kurulu'nun yeterli düzeyde çalıştığından Başbakan sorumludur (İran Anayasası, 1979). Mevcut hükümetin görev süresi sona erdiğinde yeni hükümet iş başına gelene kadar Başbakan göreve devam eder. Bakanlar Kurulunun denetimini Milli Şura Meclisi yapmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nde parlamente rejimin dini hükümler sebebiyle kısıtlı olması

Bakanlıklar, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Her ne kadar güçlü merkezi yapı benimsense de kamu yönetiminde dini lider ve Cumhurbaşkanı, meclis ve Bakanlar Kurulundan yetki ve görevleri bakımından ayrılmaktadır. Bakanlıklar daha çok merkezi hükümete bağlı taşra teşkilatları ve yerel yönetimler arasındaki güç dengesini sağlamaktadır. İran kamu yönetiminin en güçlü organı olarak görülen yürütme içerisinde bazı dengesizliklerin oluşmasının nedeni anayasada parlamenter rejimden çok dini lidere önem verilmesidir.

2.2.3. Dini Lider

İran kamu yönetiminin kimliğin oluşturan dini lider makamı İslam Devrimi sonrası idari teşkilat yapısında birincil güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Velayet-i Fakih ilkesine göre dini lider, Şia İmamiyet teorisinin devamını sağlamaktadır. 1979 Anayasasında dini liderin görev ve yetkileri 110. maddede belirtilmiştir. Devrim zihniyetini korumakla yükümlü silahlı kuvvetlerin başında bulunan dini lider yasama, yürütme ve yargı organlarının üzerinde bir güçtür. Milli Şura Meclisi'nin denetimin üstlenen Anayasayı Koruma Şurası'nın üyelerini dini lider seçmektedir. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak görev yapan dini lider Genel Kurmay Başkanı'nı atamakla sorumlu tutulmuştur (İran Anayasası, 1979). Aynı zamanda gerekli görüldüğü takdirde dini lider Genel Kurmay Başkanı'nı görevden alabilir. Askeri yönetimde dini lider siyasi alanda olduğundan çok daha etkilidir. Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını da atamakla yetkilendirilmiş dini lider makamı aynı zamanda Cumhurbaşkanıyı onaylamaktadır. Ülke çıkarları göz önüne alınarak gerekli görüldüğü durumlarda dini lider, Cumhurbaşkanıyı görevden alabilir (İran Anayasası, 1979).

Dini liderin seçimini Uzmanlar Meclisi yapmaktadır. Din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi dini liderin seçiminde Şia düşüncesini en iyi şekilde temsil edebilecek kişilere öncelik vermektedir. Bu bağlamda İran'da dini liderlik görevini bir dönem İslam Devrimi'nin öncülüğünü yapan Ayetullah Humeyni'nin öğrencisi Ali Hamaney yürütmektedir (Taşkın, 2008: 27). Uzmanlar Meclisi, seçilen kişinin artık dini liderlik görevini üstlenemeyeceğine kanaat getirirse kendisini görevden alabilir. Her ne kadar dini lidere 1979 Anayasasında geniş yetkiler tanınsa ve halk tarafından en çok saygı duyulan makam olsa da etkisini bir noktaya kadar gösterebilmektedir. Dini liderin

denetlenmesi görevi Uzmanlar Meclisi'ne verilmiştir. İran kamu yönetiminde yer alan her kurum ve makam için geçerli olduğu gibi, dini liderin gücünü kötüye kullanmasını engelleyecek denetim organı bulunmaktadır (Akman, 2019: 1633).

İran'da dini lider iç ve dış siyasetle ilgili sık sık fikir beyan etmese de halkla yakın olduğu söylenebilir. Özellikle kutsal günlerde ve ibadet zamanlarında halkla bir araya gelen dini liderin medya ile ilişkisi zayıftır. Gündem belirleme, bilgilendirme, toplantı ve konferanslara katılarak öneri ve şikâyetleri dinleme ve benzeri aktiviteler daha çok Cumhurbaşkanı tarafından yapılır. Dini liderin dış siyaset ile ilgili yorum yaptığı nadir görülür. Bazı zamanlar dini lider ile Cumhurbaşkanı arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bunun sebebi İran'da giderek önem kazanan modernleşme düşüncesi bağlamında Cumhurbaşkanının daha çok genç seçmen kitlesinden oy almak amacıyla yürütmek istediği politikaların dini lider tarafından hoş karşılanmamasıdır. Şartlar ne olursa olsun dini lider kamu yönetimi içerisindeki en güçlü makam olup, ordu gücünü arkasında bulundurarak devrim zihniyetinin korunmasına öncülük etmektedir.

2.3. Merkezi Hükümete Bağlı Taşra Teşkilatı

2.3.1. Ostan

Türkçe karşılığı "il" olan Ostan, birden fazla şehrestanın(ilçe)birleşiminden oluşmaktadır. Ostan yönetiminin başında Ostandar (Vali) bulunmaktadır ve taşra teşkilatının en üst düzey yöneticisidir. Ostan teşkilatı içerisinde yer alan tüm memurların hukuki ve yerindelik denetimini yapmakla yükümlü Ostandar, bir nevi İçişleri Bakanlığı'nı temsil etmektedir. Ostan, il düzeyinde Bakanlıklar tarafından verilen emir ve sorumlulukları yerine getirmektedir. Herhangi bir bölgede Ostan yönetimi kurulabilmesi için nüfusun bir milyonun üzerinde olması gerekmektedir (Akman, 2019: 1635).

2.3.2. Şehrestan

Şehrestanın Türk kamu yönetimindeki karşılığı ilçe yönetimidir. Birden fazla Bahşın bir araya gelmesiyle oluşan şehrestan yönetiminin başında Fermandar (Kaymakam) bulunmaktadır. Farklı bir özellik olarak İran devleti Fermandar olacak kişide belirli bir eğitim veya uzmanlık aranmaz. Şehrestan yönetiminin kurulması için aranan tek şart

nüfus yoğunluđuna göre yüz yirmi bin veya seksen bin kişinin o bölgede ikamet ediyor olmasıdır. Fermandar doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı tarafından atanır ve temel görevi ilçe yönetiminin faaliyetlerini koordine etmektir.

2.3.3 Bahş

İdare kanununa göre Bahş, belirli bir cođrafi bölgede merkezi hükümetin ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan temsilciđini yapan teşkilat birimidir. Bahş biriminin başında bulunan Bahşdar, Ostandar ve Fermandar ile İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Bir bölgede Bahş kurulabilmesi için o bölgenin nüfusunun en az yirmi bin olması gerekir.

2.3.4. Dehestan

Merkezi hükümete bađlı raşara teşkilatları arasında görev alanı en küçük olan Dehestandır. Ülkemizde bucak yönetimi olarak bilinen dehestan birden fazla köy ve mezradan oluşmaktadır. Dehestan biriminin başında dehdar adında mülki amir bulunmaktadır. Dehestanlar Bakanlık hizmetlerini köy düzeyinde yürütmekle görevlendirilmiştir.

Türkiye’de olduđu gibi İran’da da yerel hizmetler öncelikli olarak merkezi hükümete bađlı teşkilatlar tarafından yürütölmektedir. Merkeziyetçiliđin getirdiđi hızlı karar alma ve uygulama avantajından yararlanan İran, idari açıdan özerk yerel yönetimlere geniş yetkiler tanımaktan kaçınmıştır. Nüfus yoğunluđuna göre yönetimi kademelendiren idari teşkilat yapısında Ostan, Şehrestan, Bahş ve Dehestan yerel düzeyde hükümetin gözü kulađı olmaktadır. Her bir yönetim biriminin görev ve yetkileri idari Usul ve Taksimat Kanununda açıkça belirtilmiştir.

2.4. Yerel Yönetimler

İran’da yerel yönetimler şuralar olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu şuraların kuruluş şartları, görev ve yetkileri 1979 Anayasasının 100-106. maddeleri arasında belirtilmiştir. Anayasanın 7. maddesine göre şuralar devletin resmi karar alma organlarıdır.

Köy Şurası: En küçük yerel yönetim biri olan köy şuraları, faaliyet gösterdikleri alanda köy nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerin yürütülmesinden ve kamu mallarının korunmasından sorumludur.

Bahş Şurası: Bahş sınırları içerisinde faaliyet gösteren köy şuraları arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen bahş şurası toplamda beş üyeden oluşur. Bahş şurası üyeleri köy şuraları tarafından seçilmektedir. Aynı zamanda köy şuraları arasındaki anlaşmazlıkları çözen ve onları denetleyen bahş şurası bayındırlık faaliyetleri ile ilgili kararlar alır.

Şehir Şurası: Şehir şurası İran'da belediyeler olarak bilinmektedir. Belediye başkanı farklı olarak halk tarafından değil, şura tarafından seçilmektedir. Görev süresi dört yıl olan Belediye Başkanı İçişleri Bakanı ve Vali'nin onayı alındıktan sonra göreve başlar. Belediye şurasının görevlerinden başlıcaları, şehri ilgilendiren konularda yönetmelik çıkarmak, resim ve harç gibi mali yükümlülükleri karara bağlamak ve şehir bütçesini onaylamak gelmektedir (Fanid, 2020: 151). Bu bağlamda Türkiye'deki belediye meclislerinin görev ve yetkileriyle benzerlik taşımaktadır.

Şehrestan Şurası: Üyeleri şehir ve bahş şurası üyeleri arasından seçilen şehrestan şurası, şehrestanın ekonomik ve kültürel alanda ilerlemesine yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. Şehrestan şurasının önemli görevlerinden biri de şehir ve bahş şuraları arasındaki anlaşmazlıkları çözmektir. Şehrestan şurasının üye sayısı faaliyet alanının nüfusuna göre değişmektedir.

İl Şurası: Şehrestan şurasının üst yönetimi olan il şurası, İller Yüksek Şurası'nın aldığı kararların uygulanışını denetlemektedir. Şehrestan şuraları üyeleri arasından seçilen en az beş üyeden oluşmaktadır. İller şurası, şehrestan şuraları arasındaki koordinasyonu sağlar, faaliyet gösterdiği il için kalkınma planları oluşturur ve İller yüksek şurasına sunar.

İller Yüksek Şurası: İran'da yerel yönetim birimlerinin en üstünde bulunan iller yüksek şurası, il şurası tarafından gelen kalkınma planları ve önerileri değerlendirir, şura üyeleri için eğitimler düzenler, il şurasının hazırladığı bütçe planını onaylar ve Devlet Planlama ve Yönetimi Teşkilatı ile yakın temas kurar. İller yüksek şurasının

üyeleri iller şurası üyelerinin arasından seçilir. Anayasanın 102. maddesine göre iller yüksek şurası kendi inisiyatifi ile planlar hazırlayıp hükümetin onayına sunabilir (Fanid, 2020: 153).

SONUÇ

1979 İslam Devrimi sonrası İran kamu yönetimi yapısı incelendiğinde diğer ülkelerde örneklerini görmediğimiz bazı kurumlar ve makamlar ile karşılaşmaktayız. Başta dini lider olmak üzere, dini lideri seçmekle yükümlü Anayasayı Koruyucular Meclisi ve yargı organının tepesinde bulunan Yüksek Yargı Şurası yalnızca İran teşkilat yapısına özgü kurumlardır. Kamu yönetiminin genelinde İslam ilkeleri hâkimiyet sürerken dini liderin yöneticiler üzerindeki etkisi de hissedilmektedir. Merkezi hükümete bağlı taşra teşkilatı birimleri ve yerel yönetimlerin görev ve yetkileri Türk kamu yönetimindeki birimlere benzer olsa da İran'da hükümetin etkisi daha fazladır. Yerel yönetimlerin politika formülasyonu katılımı için mekanizmalar geliştirilse de işlev yönünden bu organlar zayıf kalmaktadır.

İran'da yönetim geleneği yüzyıllar boyunca biriktirilen deneyimler ve öğrenilen derslerden oluşmaktadır. Meşrutiyet dönemine kadar yönetim fonksiyonlarında ciddi gelişim sağlanamamış, din adamlarının topluma önderlik etmesiyle oluşan hareketler mevcut politikaların değişmesine neden olmuştur. İslam Devrimi'nden hemen önce Pehlevi hanedanlığı Batı yanlısı politikaları halkın biriken nefretiyle sonuçlanmıştır. 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde gerçekleştirilen devrimle birlikte İslam İlkeleri yönetimin temelini oluşturmuştur. İran kamu yönetimi yapısı yeniden düzenlenmiş, oluşturulan yeni denetleme kurumları ile devrim zihniyetinin korunması amaçlanmıştır. 1979 Anayasasının sağladığı en büyük fayda idari teşkilat yapısının sağlam zemine oturtulması ve kurumların görev ve yetkilerinin netlik kazanmasıdır. Bu sayede güçlü merkezi hükümet, kendisine bağlı taşra teşkilatı ve bağımsız karar alma yetkisine sahip yerel yönetim birimleriyle halka etkin hizmet götürebilmiştir. Devlet yapılanması ise din lider makamının varlığı sebebiyle yetki tartışmalarını gündeme getirmiştir. Cumhurbaşkanı ile dini liderin belirli konularda anlaşamadığı ve neredeyse aynı ideolojileri paylaşıyor olsalar da modernizme olan bakış açılarının örtüşmediği bilinmektedir. Bunun temel sebebi dini liderin halkın geneline hitap etmesinin yeterli olmasıdır. Halkın tüm kesimlerinden destek alması gereken makam cumhurbaşkanıdır.

Sonuç olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin kamu yönetimi yapısı içerisinde yer alan kurumların işlevlerinden bahsettik. Yönetim geleneğinin anlaşılması için önceki

yüzyıllarda hüküm süren devletlerin farklı uygulamalarından söz ettik. Monarşi usulüne dayanan yönetim biçiminin nasıl cumhuriyete dönüştüğünü anlamaya çalıştık. İnan kamu yönetiminin kimliğini belirleyen kurumların öneminden yola çıkarak, idari teşkilat bünyesindeki her birimin güçlü merkezi hükümete bağlılığının altını çizdik.

KAYNAKÇA

Ali Farazmand, ‘‘Reorganization, Reform and Revolution in Contemporary Iran’’,
Administrative Reform in Developing Nations, 2002, s.125-151.

Alireza Mokhtarpour, İran Devlet Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s.10-16

Nasrin Alavi, Biz İran’ız, İstanbul, Aykırı Yayınları, 1. Baskı, 2006.

Çiğdem Akman, ‘‘İran İslam Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı Üzerine Bir İnceleme’’,
Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, Cilt: 1, No: 6, 2019, s.6-11.

Tahereh Ahin, İran İslam Cumhuriyeti’nde Kamu Yönetimi, Doktora Tezi, Ankara,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, s.6-24.

Hüseyin Beşiriye, İran’da Devlet, Toplum ve Siyaset, İstanbul, Ağaç Kitabevi Yayınları,
1. Baskı, 2009.

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası, 1979.

Nematollah Aghabalaei Fanid, ‘‘İran’ın İdari Teşkilat Sistemi’’, **Sosyal Bilimler
Dergisi**, Cilt: 2, No: 2, 2022, s. 134-157.

Hikmet Erdoğan, İran: Büyük Pers Düşüncesinden Zülfikar Yumruğuna, İstanbul, IQ
Kültür Sanat Yayıncılık, 1. Baskı, 2008.

Yücel Taşkın, ‘‘Devrim Sonrasında İran’da Siyaset: Aktörler, Stratejiler ve Gelecek’’,
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, No: 39, 2008, s. 21-
50.

Doğan Kaplan, ‘‘Şiiliğin İran Topraklarında Egemenliği: Safeviler Öncesi Arka Plan ve
Safevi Dönemi Şiileştirme Politikaları’’, **Marife Dergisi**, Cilt: 8, No: 3, 2008, s. 183-
203.

Ali Asghar Pourezzat et al., ‘‘ Lessons for Public Administration: Historical Collapse
inIran’’, **Iranian Journal of Management Studies**, Cilt: 4, No: 1, 2011, s. 5-24.

Emin Kırkıl, ‘‘Şah İsmail Dönemi İktidar Mücadelelerinde İki Dinsel Kurum’’, **Alevilik Araştırmaları Dergisi**, Cilt: 1, No: 3, 2012, s.187-184.

Ervand Abrahamian, Modern İran Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Baskı, 2019, s.47-85.

Şahruh Avari, İran'da Din ve Siyaset; Pehlevi Devrinde Ulema- Devlet İlişkileri, İstanbul, Yöneliş, 1. Baskı, 1990.

Hamid Dabaşı, İran: Kenetlenmiş Halk, İstanbul, Metis Yayınları, 1. Baskı, 2009, s.121-153.

Ray Takeyh, Gizli Devrimler Ülkesi İran, İstanbul, Karakutu Yayınları, 1. Baskı, 2009.

Robert Jerwis, Why Intelligence Fails: Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War, Amerika, Cornell University Press, 1. Baskı, 1940.

Eric Hooglung, Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran since 1979, Amerika, Syracuse University Press, 1. Baskı, 2002.